

KEPEMILIKAN RAHASIA DAGANG SEBAGAI INTANGIBLE ASET USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Muhammad Asrul Maulana^{1*}, Safia Adysti Mutiara Aaliyah Sulaiman²,
Dewi Kusuma Nada³, Amelia Citra Sasanti⁴

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga,
Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Penulis Korespondensi: asrulnaa7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran strategis kepemilikan rahasia dagang sebagai intangible asset dalam meningkatkan kapasitas ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan fokus pada sertifikat rahasia dagang, analisis mengungkapkan dampak positifnya terhadap akses UMKM terhadap sumber pendanaan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini ditemukan kepemilikan rahasia dagang meningkatkan daya tarik investor, penilaian bisnis, dan posisi negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman. Perlindungan hukum terhadap informasi bisnis kritis juga memberikan keberlanjutan dalam inovasi dan pengembangan, memperkuat daya saing UMKM. Strategi kepemilikan rahasia dagang bukan hanya melindungi informasi, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui perbaikan dalam pengaksesan sumber daya finansial dan penguatan posisi bisnis di pasar.

Kata-kata kunci: UMKM, Rahasia Dagang, Intangible Aset

ABSTRACT

This research discusses the strategic role of trade secret ownership as an intangible asset in increasing the economic capacity of Micro,

Small and Medium Enterprises (MSMEs). By focusing on trade secret certificates, the analysis reveals their positive impact on MSMEs' access to funding sources. The legal research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of this research found that ownership of trade secrets increases investor attractiveness, business valuation, and negotiation position with lenders. Legal protection of critical business information also provides sustainability in innovation and development, strengthening the competitiveness of MSMEs. The strategy of owning trade secrets not only protects information, but also has the potential to be a driver of economic growth for MSMEs through improvements in accessing financial resources and strengthening business positions in the market.

Keywords: MSMEs, Trade Secrets, Intangible Assets

Pendahuluan

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian KUKM) pada tahun 2021, jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen total tenaga kerja dan mampu meraup hingga 60,4 persen total investasi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Investasi ASEAN yang dirilis pada September 2022, Indonesia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di kawasan ASEAN, yaitu sekitar 65,46 juta unit pada tahun 2021 (Adhitama et al., 2021). UMKM di Indonesia mampu menyumbang 60,3% terhadap PDB, dan 14,4% untuk ekspor nasional. UMKM di Indonesia juga mampu menyerap proporsi tenaga kerja terbesar di ASEAN, yaitu 97% (Abidin and Daniawan, 2021). Namun Indonesia masih tertinggal dari Myanmar dalam hal kinerja UMKM yang mampu berkontribusi hingga 69,3% terhadap PDB lokalnya. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mendorong peningkatan kinerja UMKM nasional, salah satunya melalui strategi digitalisasi (Aflah et al., 2021).

Berdasarkan data diatas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar (Almaarif et al., 2022). Persentase UMKM yang bertambah setiap tahunnya sehingga pengurangan jumlah pengangguran di indonesia juga akan berkurang (Aliyah and Auwalin, 2020). UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM menyerap kredit terbesar (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno) (Alhidayatullah, 2023). Kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI) (Agustinus et al., 2022).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang diluncurkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020. Bertujuan sebagai upaya konkret untuk memulihkan ekonomi negara, program ini menawarkan berbagai bentuk dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Aflah et al., 2021). Beberapa aspek dukungan yang diberikan melibatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga/margin non-KUR, penempatan dana/uang negara, penjaminan kredit UMKM, pembiayaan investasi untuk koperasi melalui LPDB KUMKM, penanggung jawab Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM oleh pemerintah, serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) (Aini and Rahayu, 2022).

Selain itu, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah strategis lainnya yang diambil pemerintah untuk memberikan perlindungan dan mempermudah akses perizinan, rantai pasok, pengembangan usaha, pembiayaan, dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Tujuan dari upaya ini adalah memberikan dukungan yang diperlukan agar UMKM dapat berkembang secara efisien dan bersaing lebih baik di pasar global.

Sementara itu, Program Bangga Buatan Indonesia turut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Program ini didesain untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri, meningkatkan rasa nasionalisme, dan mendukung pelaku UMKM (Adiputra et al., 2023). Melalui Program Bangga Buatan Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan memilih produk-produk lokal, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Program ini dilakukan agar masyarakat Indonesia mencintai produk buatan dalam negeri dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal. Melalui program ini, pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk bergabung ke platform digital, dari program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah, menciptakan value creation bagi IKM/UKM, dan meningkatkan permintaan produk-produk UMKM lokal (Wahyuni et al., 2023).

Tantangan UMKM ke depan yang harus diatasi oleh stakeholders antara lain berkaitan dengan inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal (Amalia and Arif, 2022). Berkaitan dengan tantangan tersebut rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) menghadapi metode perdagangan dari cara berbisnis secara konvensional (offline) menjadi online bisnis sehingga pelaku UMKM harus belajar dan memahami teknologi untuk menunjang kegiatan bisnis, sedangkan

persoalan mengenai legalitas usaha di mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mengenai pembiayaan pemerintah mengatasinya dengan kredit usaha rakyat suku bunga yang lebih kecil dan memberikan bantuan pelatihan via website sehingga memiliki kemampuan daya saing di era digital. Salah satu peran Kementerian Keuangan dalam mendukung UMKM khususnya di bidang pemasaran produk UMKM, Kementerian Keuangan memiliki platform lelang.go.id, dimana para pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka melalui kanal Lelang Indonesia yang biasa di akses melalui PlayStore Android atau web site www.lelang.go.id dengan mekanisme lelang sukarela. Dengan aplikasi lelang.go.id, barang lelang yang dipasarkan dapat dilihat oleh semua orang yang mengaksesnya di seluruh Indonesia. Terlebih untuk produk UMKM khas daerah, pemasaran melalui lelang dapat dijadikan alternatif untuk mengenalkan produk ke tingkat nasional.

Intangible asset adalah aset tidak berwujud yang memiliki nilai bagi perusahaan atau bisnis secara jangka panjang (Novira et al., 2020). Sebuah aset, walaupun tak terlihat, bisa memiliki nilai jangka panjang secara ekonomis jika ia dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan minimal selama satu tahun. Walaupun tidak dapat dilihat atau disentuh, intangible asset adalah aset perusahaan yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap nilai bisnis (Novira et al., 2020). Contoh intangible asset adalah Rahasia dagang Merujuk pada informasi bisnis yang dirahasiakan oleh perusahaan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Dasar hukum untuk rahasia dagang di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memuat tentang Rahasia Dagang (Anita and Triasavira, 2021). Pasal-pasal yang terkait antara lain Pasal 1 yang mendefinisikan rahasia dagang, Pasal 2 yang mengatur mengenai subjek hukum yang berhak atas rahasia dagang, dan Pasal 5 yang melarang mengungkapkan rahasia dagang tanpa izin. Selain itu, terdapat juga Pasal 15 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap rahasia dagang (Baskoro, 2022a).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi memerlukan strategi yang inovatif untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Dalam konteks ini, kepemilikan rahasia dagang sebagai intangible asset menjadi suatu aspek kunci yang perlu dipertimbangkan. Namun, masih belum jelas sejauh mana dampak positif kepemilikan rahasia dagang terhadap peningkatan kapasitas ekonomi UMKM (Belia et al., 2023). Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh apa peran kepemilikan rahasia dagang dalam meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM, dan bagaimana dampaknya terhadap akses sumber pendanaan, keberlanjutan inovasi, serta daya saing bisnis UMKM (Pratiwi and Yuliana, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran strategis kepemilikan rahasia dagang sebagai intangible asset dalam meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM. Tujuan khusus melibatkan analisis dampak kepemilikan rahasia dagang terhadap akses sumber pendanaan, peningkatan daya tarik investor, dan keberlanjutan inovasi di kalangan UMKM. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana kepemilikan rahasia dagang mempengaruhi daya saing UMKM di pasar yang semakin kompetitif (Ferdiana et al., 2021).

Pihak kebijakan, dan peneliti di bidang ekonomi. Bagi UMKM, pemahaman mendalam mengenai peran kepemilikan rahasia dagang diharapkan dapat memberikan panduan strategis untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mereka, termasuk dalam hal akses sumber pendanaan, daya saing, dan inovasi (Faramukti and Sukirno, 2022). Bagi pihak kebijakan, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung perlindungan rahasia dagang sebagai bagian integral dari strategi ekonomi nasional. Sementara itu, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam konteks globalisasi ekonomi.

Metode

Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), adapun data primer yang dipakai adalah berupa perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memuat tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Data sekunder berupa, buku, dan jurnal pada Lembaga Pengindeks Lens.org, data Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian, data tersebut dianalisis secara deskriptif hingga menemukan sumber pendanaan pendaftaran hak rahasia dagang untuk peningkatan ekonomi pada UMKM atas kepemilikan intangible aset.

Hasil dan Pembahasan

1. Manfaat Kepemilikan Rahasia Dagang bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang membentuk kerangka hukum yang penting dalam melindungi kepentingan perusahaan terkait informasi rahasia dagang. Pasal 1 dalam undang-undang ini memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai rahasia dagang, memberikan landasan yang kuat untuk mengidentifikasi dan melindungi informasi tersebut. Sementara Pasal 2 mengatur mengenai subjek hukum yang berhak atas rahasia dagang, memastikan bahwa hak ini diberikan kepada pihak yang berhak dan berkompeten (Baskoro, 2022b).

Pasal 5 menempatkan larangan yang tegas terhadap pengungkapan rahasia dagang tanpa izin. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga kerahasiaan informasi bisnis untuk mencegah kebocoran yang dapat merugikan perusahaan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak

hanya memberikan pengakuan hukum terhadap hak rahasia dagang tetapi juga memberikan instrumen perlindungan konkret untuk memastikan keberlanjutan kegiatan bisnis yang berkelanjutan (Kurnia et al., 2022).

Pasal 15 dari undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap rahasia dagang. Hal ini menciptakan deterrence yang efektif dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini tidak akan dianggap remeh, dengan konsekuensi hukum yang serius bagi mereka yang melanggar. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 membentuk fondasi yang kuat untuk melindungi rahasia dagang, mendukung keberlanjutan dan inovasi di kalangan pelaku bisnis di Indonesia.

Rahasia Dagang, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, merujuk pada informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam bidang teknologi dan/atau bisnis. Informasi ini memiliki nilai ekonomi karena memberikan manfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Hak Rahasia Dagang, sebagai hak yang muncul berdasarkan undang-undang ini, melibatkan perlindungan terhadap metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Lingkup perlindungan Hak Rahasia Dagang dapat mencakup beragam aspek kegiatan usaha, memastikan bahwa informasi-informasi tersebut tetap rahasia dan tidak disalahgunakan. Selain itu, Hak Rahasia Dagang dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan-alasan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, aspek keberlanjutan dan pemindahan hak tersebut diatur secara jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelanggaran terhadap Rahasia Dagang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, melanggar kesepakatan, atau

mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga kerahasiaan. Dengan demikian, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh untuk mencegah pengungkapan dan penggunaan yang tidak sah terhadap informasi rahasia dagang, menjaga integritas dan keberlanjutan kegiatan usaha di Indonesia..

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memperoleh sertifikat rahasia dagang dapat menikmati beberapa manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh UMKM dengan memiliki sertifikat rahasia dagang:

1. **Perlindungan Hukum:** Sertifikat rahasia dagang memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap informasi bisnis yang dianggap sebagai rahasia dagang. Hal ini memungkinkan UMKM untuk mengejar tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau pengungkapan tidak sah terhadap informasi tersebut.
2. **Keunggulan Bersaing:** Dengan memiliki rahasia dagang yang diakui secara resmi, UMKM dapat mempertahankan keunggulan bersaing di pasar. Informasi bisnis yang unik dan bernilai ekonomi menjadi asset yang berharga, membantu UMKM untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen.
3. **Daya Tawar dalam Bisnis:** Sertifikat rahasia dagang memberikan UMKM kekuatan dalam negosiasi bisnis. Dalam berbagai kerjasama atau kesepakatan, pemilik UMKM dapat memastikan bahwa informasi kunci mereka dilindungi dan tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain.
4. **Daya Tarik Investasi:** Keberadaan sertifikat rahasia dagang dapat meningkatkan daya tarik UMKM bagi investor potensial. Investor cenderung lebih percaya pada bisnis yang memiliki langkah-langkah konkret untuk melindungi informasi kritis mereka.
5. **Inovasi dan Pengembangan Berkelanjutan:** Dengan merasa aman dalam melindungi rahasia dagang, UMKM dapat lebih mudah

terlibat dalam kegiatan inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Hal ini mendorong kreativitas dan memungkinkan UMKM untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah.

6. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: UMKM dapat dengan percaya diri menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga tanpa takut informasi bisnisnya akan bocor. Ini membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan skala operasi bisnis.

Dengan demikian, memiliki sertifikat rahasia dagang bukan hanya tentang melindungi informasi, tetapi juga memberikan UMKM keuntungan strategis yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis UMKM.

2. Analisis Perbandingan UMKM Pemilik Rahasia Dagang dengan UMKM yang Tidak Memiliki

Perbandingan antara UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memiliki sertifikat rahasia dagang dengan yang tidak memiliki dapat memberikan gambaran mengenai keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua kelompok ini. Berikut adalah beberapa aspek analisis perbandingan tersebut:

1. Perlindungan Hukum: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Mendapatkan perlindungan hukum yang kuat terhadap informasi bisnis kritis mereka, memungkinkan untuk mengejar tindakan hukum jika terjadi pelanggaran. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Rentan terhadap pengungkapan tidak sah dan sulit untuk melibatkan hukum secara efektif jika terjadi pelanggaran.
2. Keunggulan Bersaing: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Menjaga keunggulan bersaing dengan informasi bisnis yang unik dan bernilai, memberikan daya tarik tambahan bagi pelanggan dan mitra bisnis. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Harus bersaing

tanpa keunggulan tambahan dari segi informasi bisnis rahasia.

3. Daya Tawar dalam Bisnis: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Memiliki daya tawar yang lebih besar dalam negosiasi bisnis, terutama dalam hal kerjasama atau penggabungan. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Mungkin kurang memiliki kekuatan negosiasi dalam menjaga kerahasiaan informasi bisnis.
4. Daya Tarik Investasi: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Lebih menarik bagi investor yang mencari bisnis dengan strategi perlindungan yang kokoh. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Mungkin perlu menunjukkan keunggulan lain untuk menarik investor, karena kurangnya perlindungan khusus terhadap informasi bisnis.
5. Inovasi dan Pengembangan: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Dapat lebih bebas untuk terlibat dalam kegiatan inovasi dan pengembangan karena merasa lebih aman terhadap keamanan informasi. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Mungkin lebih hati-hati dalam berbagi informasi atau terlibat dalam inovasi, khawatir informasi bisnis dapat bocor.
6. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga: UMKM Pemilik Rahasia Dagang: Lebih mudah menjalin kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga, karena dapat menawarkan keamanan terhadap informasi bisnis. UMKM Tanpa Rahasia Dagang: Mungkin menghadapi keraguan dari pihak ketiga untuk berbagi informasi secara terbuka.

Dengan mempertimbangkan perbandingan ini, bahwa memiliki sertifikat rahasia dagang memberikan UMKM keuntungan strategis yang signifikan dalam hal perlindungan, keunggulan bersaing, dan daya tawar. Namun, tantangan mungkin timbul dalam memastikan bahwa keuntungan tersebut dioptimalkan dan informasi bisnis tetap aman..

3. Peran Kepemilikan Rahasia Dagang sebagai Intangible Aset dalam Mengakses Sumber Pendanaan

Kepemilikan rahasia dagang berperan sebagai intangible aset yang dapat memberikan dampak positif dalam mengakses sumber pendanaan bagi sebuah bisnis, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut adalah beberapa peran kunci yang dimainkan oleh kepemilikan rahasia dagang dalam konteks pengaksesan sumber pendanaan:

1. Daya Tarik Investor: Kepemilikan rahasia dagang dapat membuat bisnis lebih menarik bagi investor. Investor cenderung melihat nilai tambah yang diberikan oleh informasi bisnis yang unik dan tidak dapat dicontek oleh pesaing, sehingga lebih termotivasi untuk berinvestasi.
2. Penilaian Bisnis yang Lebih Tinggi: Dalam proses penilaian bisnis, kepemilikan rahasia dagang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ini dapat berdampak positif terhadap penilaian aset dan ekuitas, yang kemudian mendukung upaya penghimpunan dana.
3. Negosiasi dengan Pihak Pemberi Pinjaman: Bank atau lembaga keuangan mungkin melihat kepemilikan rahasia dagang sebagai faktor pengurang risiko, karena informasi bisnis yang bernilai ekonomi telah dilindungi. Hal ini dapat memperkuat posisi UMKM dalam negosiasi pinjaman.
4. Kemitraan dan Pendanaan Eksternal: Kepemilikan rahasia dagang dapat menjadi poin kunci dalam menjalin kemitraan atau mendapatkan dana dari investor eksternal. Keberadaan sertifikat rahasia dagang memberikan keyakinan bahwa informasi bisnis krusial akan dijaga dengan baik.
5. Keberlanjutan Inovasi dan Pengembangan: Dengan memiliki rahasia dagang yang diakui, UMKM dapat dengan percaya diri melanjutkan upaya inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Ini dapat memotivasi investor untuk mendukung perusahaan yang terlibat dalam kegiatan inovatif.
7. Peningkatan Daya Saing: Kepemilikan rahasia dagang memperkuat posisi daya saing UMKM di pasar. Ini dapat menjadi faktor

diferensiasi yang penting, membantu bisnis untuk menarik perhatian konsumen dan mitra potensial.

8. Perlindungan terhadap Risiko Kepemilikan Intangible Aset: Kepemilikan rahasia dagang memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan atau pengungkapan tidak sah oleh pihak lain, mengurangi risiko hilangnya nilai dari intangible aset tersebut.

Dengan demikian, kepemilikan rahasia dagang dapat memberikan kontribusi positif dalam membuka pintu akses terhadap sumber pendanaan, meningkatkan nilai perusahaan, dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Namun, perusahaan juga harus memastikan manajemen dan perlindungan yang efektif terhadap rahasia dagang tersebut.

Kesimpulan

Peningkatan kapasitas ekonomi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat dicapai melalui kebijakan kepemilikan rahasia dagang sebagai intangible asset. Dalam mengakses sumber pendanaan, UMKM yang memiliki sertifikat rahasia dagang mendapatkan keuntungan signifikan, termasuk daya tarik bagi investor dan penilaian bisnis yang lebih tinggi. Kepemilikan rahasia dagang juga memperkuat posisi negosiasi dengan pihak pemberi pinjaman, membuka peluang untuk kemitraan dan pendanaan eksternal. Selain itu, perlindungan terhadap informasi bisnis kritis memberikan keberlanjutan dalam inovasi dan pengembangan, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM. Dengan demikian, strategi kepemilikan rahasia dagang bukan hanya memberikan keamanan terhadap informasi, tetapi juga menjadi katalisator penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM.

Daftar Pustaka

- Abidin, A., Daniawan, B., 2021. Perancangan Model Strategi Bisnis Bebas Bunga Untuk Pemulihan Umkm Pasca Pandemi Covid-19. *Journal Industrial Servicess* 7, 193-200. <https://doi.org/10.36055/Jiss.V7i1.13041>
- Adhitama, N.A., Mahsunah, L., Laili, N., Anggrieana, N.P., Fadila, I.N., Kustiningsih, N., 2021. Pengembangan Kemampuan Profesionalitas Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Umkm Cv. Rumah Matahari Pagi. *Media Mahardhika* 20, 69-80. <https://doi.org/10.29062/Mahardhika.V20i1.317>
- Adiputra, I.G., Putra, V.R., Sumadinata, R., 2023. Sosialisasi Pembukuan Sederhana Dan Pengetahuan Pasar Modal Bagi Pelaku Umkm Di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Serina Abdimas* 1, 909-915. <https://doi.org/10.24912/Jsa.V1i2.26073>
- Aflah, Null, Hasibuan, P.M., Afrita, Null, 2021. Pelatihan Tentang Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Bagi Umkm Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi (Studi Pada Kelurahan Tegal Sari Iii Medan Area). *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, And Arts (Lwsa)* 4. <https://doi.org/10.32734/Lwsa.V4i1.1154>
- Agustinus, E., Sopiyan, M., Mulyani, N., 2022. Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Umkm Di Tangerang Selatan. *Dedikasi Pkm* 3, 317-317. <https://doi.org/10.32493/Dedikasipkm.V3i3.23937>
- Aini, K.A., Rahayu, R.A., 2022. Love Of Money, Financial Literacy, Locus Of Control Dan Gender Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi Pelaku Umkm. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, 433-442. <https://doi.org/10.37641/Jiakes.V10i3.1417>
- Alhidayatullah, A., 2023. Optimalisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha Dan Sertifikat Halal Bagi Umkm. *Jurnal Abdimas Sang Buana* 4, 55-55. <https://doi.org/10.32897/Abdimasusb.V4i2.2800>
- Aliyah, M., Auwalin, I., 2020. Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah

- Terhadap Tenaga Kerja Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Indonesia: Metode Autoregressive Distributed Lag (Ardl). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, 2313-2325. <https://doi.org/10.20473/Vol7iss202012pp2313-2325>
- Almaarif, A., Suryatiningsih, Null, Ramadani, L., Sujana, A.P., Siradj, Y., Budiwati, S.D., 2022. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Ukm Desa Lengkong Bandung. *Abdiformatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat Informatika* 2, 49-53. <https://doi.org/10.25008/Abdiformatika.V2i2.161>
- Amalia, M.S., Arif, M., 2022. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Yang Dilakukan Dinas Koperasi Dan Umk Kabupaten Labuhanbatu Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sekitar. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 3, 1290-1299. <https://doi.org/10.47467/Elmal.V3i6.1220>
- Anita, A., Triasavira, M., 2021. Rahasia Dagang Masakan Chake Ciri Khas Kuliner Kabupaten Sumenep (Studi Kasus Sampoerna Catering Di Sumenep). *Jurnal Jendela Hukum* 8, 93-100. <https://doi.org/10.24929/Fh.V8i1.1338>
- Baskoro, A., 2022a. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Begawan Abioso* 12, 53-68. <https://doi.org/10.37893/Abioso.V12i1.604>
- Baskoro, A., 2022b. Sengketa Kepemilikan Hak Atas Rahasia Dagang Dalam Persaingan Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. *Begawan Abioso* 12, 53-68. <https://doi.org/10.37893/Abioso.V12i1.604>
- Belia, N.R., Lie, G., Syailendra, M.R., 2023. Pengaturan Informasi Rahasia Dagang Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Wajah Hukum* 7, 628-628. <https://doi.org/10.33087/Wjh.V7i2.1275>
- Faramukti, T.S., Sukirno, S., 2022. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang

- Atas Informasi Resep Makanan Dalam Perjanjian Kerja. Notarius 15, 68-84. <https://doi.org/10.14710/Nts.V15i1.46025>
- Ferdiana, H.R., Amirulloh, M., Saleh, K.A., 2021. Urgensi Akta Notaris Dalam Perjanjian Pengalihan Lisensi Rahasia Dagang Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Para Pihak. Litigasi 22, 111-132. <https://doi.org/10.23969/Litigasi.V22i1.3883>
- Kurnia, A.C., Salfutra, R.D., Hanafiah, S.D., 2022. Kepastian Hukum Hak Informasi: Problematika Konsumen Dan Rahasia Dagang. Progresif: Jurnal Hukum 16, 38-58. <https://doi.org/10.33019/Progresif.V16i1.3000>
- Novira, A.R., Suzan, L., Asalam, A.G., 2020. Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. Journal Of Applied Accounting And Taxation 5, 17-23. <https://doi.org/10.30871/Jaat.V5i1.1852>
- Pratiwi, N.N.I., Yuliana, R., 2023. Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jamina Dalam Perbankan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 17, 349-349. <https://doi.org/10.30641/Kebijakan.2023.V17.349-364>
- Wahyuni, I., Hasnawati, Null, Nilawati, Null Y.J., 2023. Peningkatan Keahlian Perhitungan Harga Pokok Produksi Dan Penyusunan Laporan Laba Rugi Sederhana Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Kota Bekasi. Jurnal Akal : Abdimas Dan Kearifan Lokal 4, 85-94. <https://doi.org/10.25105/Akal.V4i1.14746>